

Шубан М. В.

*аспірант кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД,
Національний університет біоресурсів і природокористування України,
<https://orcid.org/0009-0009-0755-8713>*

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «РЕСУРСИ» ТА ЇХ МІСЦЕ В УПРАВЛІННІ ФОРМУВАННЯМ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ: ПРИНЦИПИ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

**JEL Classification: Q40, Q43, M11, D24
SECTION “Management”: Менеджемент**

Анотація. Стаття присвячена аналізу сучасних наукових підходів до визначення сутності поняття «ресурси» та обґрунтуванню їх ролі в системі управління формуванням енергетичного потенціалу підприємств із акцентом на принципи ресурсного забезпечення. Мета дослідження - здійснити теоретичне узагальнення існуючих концепцій тлумачення поняття «ресурси» та дослідити їх значення у забезпеченні енергетичної стабільності й розвитку підприємств в умовах ресурсного дефіциту та трансформацій глобальної економіки. У ході наукового дослідження використовувалися загальнонаукові методи пізнання: аналіз, синтез, індукція, дедукція, системний підхід, порівняння, узагальнення, класифікація. Результати дослідження показують, що ресурси доцільно розглядати як сукупність матеріальних, фінансових, трудових, енергетичних, інформаційних, організаційних та інших факторів, які можуть бути мобілізовані для досягнення цільових результатів виробничо-господарської діяльності підприємства. Усі ресурси об'єднують їх здатність трансформуватися в економічну цінність за умов ефективного управління. Водночас різноманітність ресурсних типів свідчить про міждисциплінарний характер цього поняття та зумовлює необхідність комплексного підходу до управління ресурсним потенціалом. У контексті формування енергетичного потенціалу підприємства ресурси відіграють системоутворювальну функцію. Зокрема, енергетичні ресурси виступають як первинна база для забезпечення безперервності та ефективності виробничих процесів; фінансові - як інструмент відбору та впровадження енергозберігаючих технологій; людські, інформаційні та технічні - як провідники інноваційного розвитку й адаптації до змін у зовнішньому енергетичному середовищі. Взаємодія цих ресурсів створює умови для стабільного енергозабезпечення, нарощування енергетичної стійкості підприємства та зміцнення його конкурентоспроможності на стратегічному рівні. Практичне значення дослідження полягає у можливості використання його результатів для удосконалення ресурсної політики підприємств та розробки стратегій сталого енергетичного розвитку.

Ключові слова: ресурси, енергетичний потенціал, підприємство, управління, принципи.

Annotation. The article is devoted to analyzing current scientific approaches to defining the essence of the concept of “resources” and justifying their role in the system of managing the formation of enterprises’ energy potential with an emphasis on the principles of resource provision. The purpose of the study is to provide a theoretical generalization of existing concepts

for interpreting the term “resources” and to explore their significance in ensuring energy stability and enterprise development under conditions of resource scarcity and transformations in the global economy. The study employed general scientific methods of cognition: analysis, synthesis, induction, deduction, a systems approach, comparison, generalization, classification. The research results show that resources should be considered as a combination of material, financial, labor, energy, informational, organizational, and other factors that can be mobilized to achieve the target outcomes of an enterprise’s production and economic activity. All resources share the ability to transform into economic value under effective management. At the same time, the diversity of resource types reflects the interdisciplinary nature of this concept and highlights the need for a comprehensive approach to managing resource potential. In the context of forming an enterprise’s energy potential, resources perform a system-forming function. In particular, energy resources serve as the primary base for ensuring the continuity and efficiency of production processes; financial resources act as an instrument for selecting and implementing energy-saving technologies; human, informational, and technical resources function as drivers of innovative development and adaptation to changes in the external energy environment. The interaction of these resources creates conditions for stable energy supply, strengthens the enterprise’s energy resilience, and enhances its competitiveness at the strategic level. The practical significance of the study lies in the possibility of using its results to improve enterprise resource policies and to develop strategies for sustainable energy development.

Key words: resources, energy potential, enterprise, management, principles.

Вступ

Постановка проблеми. В умовах зростаючої нестабільності глобального економічного середовища, обумовленої структурними трансформаціями енергетичних ринків, технологічними зрушеннями, зростанням екологічних ризиків і загостренням конкуренції за ресурси, питання ресурсного забезпечення підприємств набуває виняткової актуальності. З одного боку, дедалі гострішим стає глобальний дефіцит ключових ресурсів - зокрема енергетичних, водних, мінеральних, - що створює передумови для цінових шоків, порушень логістичних ланцюгів і обмеження доступу до стратегічно важливих компонентів виробництва. З іншого боку, стрімкий розвиток «зеленої» економіки та вимоги до декарбонізації стимулюють переосмислення моделей ресурсоспоживання в напрямку підвищення енергоефективності, циркулярності та сталого управління ресурсами.

З наукової точки зору, актуальність дослідження зумовлена необхідністю уточнення понятійно-категоріального апарату, систематизації типів ресурсів у контексті сучасної економіки знань, а також розробки концептуальних підходів до управління ресурсним потенціалом підприємства, зокрема в частині формування його енергетичної складової. Оскільки енергетичні ресурси відіграють роль базового елементу функціонування усіх інших ресурсів, забезпечення їх ефективного, надійного та екологічно збалансованого використання стає не лише внутрішнім викликом для підприємства, а й стратегічним фактором національної та глобальної безпеки.

Таким чином, дослідження сучасних підходів до сутності поняття «ресурси», їх класифікації, ролі у формуванні енергетичного потенціалу підприємств і відповідних принципів управління є вкрай важливим як на теоретико-методологічному, так і на практико-прикладному рівнях, з урахуванням трансформаційних процесів, що відбуваються в світовій економіці.

Аналіз останніх наукових досліджень та публікацій. Питання сучасних підходів до визначення поняття «ресурси» та їх ролі в управлінні формуванням енергетичного потенціалу підприємств, зокрема принципів ресурсного забезпечення, є достатньо висвітленим у вітчизняній науковій літературі. Це зумовлено нагальною потребою адаптації підприємств до нових енергетичних реалій, що вимагають комплексного управління наявними ресурсами та формування стратегій сталого розвитку. Значний внесок у розкриття теми зробили такі автори, як І.М. Ткач і М.Ф. Маланчук [9], які проаналізували сучасні підходи до класифікації ресурсів та принципів ресурсного забезпечення.

Їхній підхід дозволяє системно розглядати ресурси не лише як матеріальні, а й як інформаційні, енергетичні та людські компоненти виробничого потенціалу. Суттєво доповнює цю позицію О.В. Феєр [10], яка разом із М.В. Дроздом запропонувала теоретичне обґрунтування ролі ресурсного забезпечення в ефективності функціонування підприємств.

Ю.О. Копецька [7] розглянула види енергетичних ресурсів як складову виробничого потенціалу, акцентуючи на їхньому впливі на загальну стратегію розвитку підприємства. Актуальні підходи до управління енергозбереженням висвітлено у роботі В.В. Джеджули [3], де підкреслюється значення управлінських рішень у формуванні енергетичного потенціалу.

Погляд з точки зору енергетичної трансформації висвітлено у роботах С.П. Денисюка [2] та О.О. Закладного разом з В.В. Прокопенком [4], які акцентують увагу на якісних змінах в енергетиці та управлінні енергетичними ресурсами відповідно до принципів сталого розвитку. Доповнює їхню позицію О.В. Кириленко [5], яка акцентує на необхідності інтелектуалізації та екологізації енергетичної системи підприємств.

Не менш важливим є внесок М.М. Бердара [1], який розглянув ресурсне забезпечення в контексті сучасного управління, підкреслюючи важливість ефективного розподілу ресурсів. Також стратегічний контекст управління в умовах глобальної економічної системи проаналізував А.В. Ковалев [6], що дозволяє краще зрозуміти виклики, пов'язані з формуванням енергетичного потенціалу.

Попри достатню кількість літератури з даної теми, відчувається нестача систематизованого матеріалу з теми дослідження. Наукова новизна дослідження полягає в уточненні змісту поняття «ресурси» з урахуванням сучасних трансформацій економіки та в обґрунтуванні інтегративної ролі енергетичних ресурсів у системі управління енергетичним потенціалом підприємства. Запропоновано системну інтерпретацію принципів ресурсного забезпечення як передумови формування стійкої енергетичної стратегії.

Методологічною основою дослідження є комплексний підхід, що поєднує елементи системного, ресурсного та функціонального аналізу. Застосовано загальнонаукові методи узагальнення, класифікації та абстрагування для формалізації сутності поняття «ресурси» та їх типології; метод структурно-функціонального аналізу - для розкриття ролі ресурсів у формуванні енергетичного потенціалу підприємства; а також принципи логіко-дедуктивного моделювання - для обґрунтування підходів до управління ресурсним забезпеченням у контексті енергетичної стратегії підприємств. Інформаційною базою виступили наукові публікації сучасних українських дослідників, аналітичні матеріали з питань енергоменеджменту та нормативні документи, що регулюють сферу енергетики та ресурсозбереження.

Мета статті полягає у теоретичному узагальненні сучасних підходів до визначення сутності поняття «ресурси» та обґрунтуванні їх ролі у формуванні енергетичного потенціалу підприємства в умовах зростаючого дефіциту ресурсів і трансформацій глобальної економіки. У межах досягнення поставленої мети передбачено розв'язання таких завдань: уточнити зміст та структуру поняття «ресурси» з урахуванням міждисциплінарного підходу; виявити місце ресурсів, зокрема енергетичних, у системі управління енергетичним потенціалом підприємства; охарактеризувати основні принципи ресурсного забезпечення, що забезпечують ефективність і стійкість енергоменеджменту.

Результати

У науковій та прикладній економічній літературі поняття «ресурси» розглядається як одне з базових для характеристики потенціалу підприємств, організацій і систем у цілому. Сучасні підходи до його інтерпретації демонструють значну різноманітність у трактуванні, що зумовлено міждисциплінарним характером поняття та динамічними змінами умов соціально-економічного розвитку.

За загальним визначенням, **ресурси - це** засоби, джерела допомоги або підтримки, які можуть бути використані для досягнення певних цілей, зокрема у процесі виробничо-господарської діяльності підприємства [9]. У цьому контексті акцент робиться не лише на матеріальній складовій ресурсного потенціалу, а й на включенні нематеріальних і соціальних компонентів. В академічному словнику Merriam-Webster ресурс трактується як «те, що готове до використання або може бути перетворене для задоволення потреб» [9], що підкреслює його функціональну природу.

У дослідженні О.В.Феєр та М.В.Дрозда ресурсне забезпечення підприємства тлумачиться як структурована сукупність ресурсів, що взаємодіють для досягнення стратегічних та операційних цілей підприємства. При цьому акцентується на системному підході до аналізу ресурсів, що включає виділення їх різних типів залежно від природи, призначення та ролі в процесі господарювання [10].

Розрізняють різні види ресурсів, їх визначено у табл.1

Таблиця 1

Види ресурсів підприємства

Тип ресурсу	Характеристика
Матеріальні ресурси	Основні фонди та оборотні активи підприємства.
Технологічні ресурси	Інновації, технології, особливості організації виробничого процесу.
Трудові ресурси	Персонал, людський капітал, який здійснює поєднання засобів і предметів праці.
Фінансові ресурси	Грошові кошти, що знаходяться в розпорядженні підприємства.
Інвестиційні ресурси	Матеріальні й нематеріальні активи, що спрямовуються на інвестування з метою отримання прибутку.
Нематеріальні ресурси	Інтелектуальна власність, бренди, репутація, інші нематеріальні активи, що дають економічну вигоду.
Просторові ресурси	Географічне розміщення, наявність приміщень, транспортна доступність, інфраструктура.
Інформаційні ресурси	Інформація, доступ до неї, можливість її розширення та використання.
Час як ресурс	Обмежений і не відновлюваний ресурс, що визначає ефективність використання потенціалу.
Природні ресурси	Природні компоненти, що використовуються як предмети споживання або засоби праці.
Енергетичні ресурси	Джерела енергії (електрична, теплова, паливно-енергетичні ресурси), необхідні для забезпечення виробничих і технологічних процесів.
Правові ресурси	Законодавчі та нормативно-правові акти, що регламентують діяльність підприємства.
Ресурси організаційної структури управління	Характер і гнучкість управлінської системи, способи підпорядкування, повноваження та відповідальність.

Примітка: систематизовано автором на основі джерел [9,10]

Іншим підходом є класифікація, запропонована Річардом Харрінгтоном - відомим фахівцем у галузі стратегічного управління, менеджменту якості та бізнес-процесів, автором численних праць з оптимізації організаційної діяльності та ресурсного забезпечення підприємств. У межах своєї концепції Харрінгтон акцентує увагу на широкому спектрі джерел забезпечення організацій, включаючи як фізичні об'єкти (обладнання, будівлі, продукція), так і соціальні або ринкові складові (клієнти, постачальники, інвестори, управлінська команда). Він також виокремлює ресурси за такими категоріями: фінансові, фізичні, людські, інтелектуальні, інформаційні, організаційні та технічні.

Такий підхід відображає сучасну тенденцію до інтегрованого та міждисциплінарного розуміння ресурсного потенціалу організації як основи її конкурентоспроможності.

Енергетичні ресурси займають ключове місце в системі ресурсного забезпечення підприємства, оскільки забезпечують функціонування виробничих процесів і визначають рівень технологічної та економічної ефективності діяльності суб'єктів господарювання. Вони виступають критично важливим елементом, що інтегрує інші види ресурсів - трудові, матеріальні, технологічні - і забезпечує реалізацію виробничого потенціалу на практиці. Саме через енергетичне забезпечення відбувається перетворення ресурсів у товарну продукцію або послуги, що зумовлює їх системоутворювальну роль у межах виробничо-господарської діяльності.

У сучасній науковій літературі поняття «енергетичні ресурси» трактується значно ширше, ніж традиційне «паливно-енергетичні ресурси». Як зазначає Ю.О. Коpecька [7], термін «енергетичні ресурси» охоплює не лише викопні джерела енергії, такі як нафта, вугілля чи природний газ, але й ресурси природного походження - енергію Сонця, вітру, води, геотермальну енергію, хвильову енергію тощо. Таким чином, поняття енергетичних ресурсів слід розуміти як сукупність природних ресурсів та продуктів їх переробки, які використовуються для виробництва енергії, придатної для практичного застосування в різних сферах: виробництві, наданні послуг, комунально-побутовому забезпеченні тощо. Це визначення охоплює як первинні (природні) джерела, так і вторинні (перероблені або трансформовані) форми енергії.

Класифікація енергетичних ресурсів здійснюється за різними критеріями, зокрема за ознакою відтворюваності. На цій основі виокремлюють відновлювані, невідновлювані та частково відновлювані ресурси. До відновлюваних належать ті види енергії, джерела яких постійно відтворюються в природі або завдяки технологічним процесам: сонячна, вітрова, гідроенергія, геотермальна енергія, біомаса, біогаз тощо. Ці ресурси вважаються екологічно безпечними і перспективними з огляду на енергетичну трансформацію світової економіки. У протилежність до них, невідновлювані ресурси, такі як викопне паливо (вугілля, нафта, природний газ) і ядерне паливо, мають вичерпний характер, оскільки їх запаси обмежені, а процеси відновлення - надзвичайно тривалі або практично відсутні. Частково відновлювані ресурси займають проміжне положення: вони здатні відновлюватися природним шляхом, однак темпи їх споживання перевищують темпи поновлення. До цієї категорії можна віднести, зокрема, деревину, торф та окремі види біомаси.

Особливої уваги заслуговує категорія так званих альтернативних енергоресурсів. На думку сучасних дослідників, доцільно відмовитися від терміна «нетрадиційні» щодо джерел, які насправді використовувалися в історії людства з давніх часів. Альтернативними слід вважати ті ресурси, використання яких передбачає застосування новітніх технологій, є економічно доцільним і екологічно безпечнішим порівняно з традиційними енергоресурсами. Незважаючи на те, що вони поки що не становлять значної частки в енергетичному балансі більшості країн, їхній розвиток підтримується на державному та міждержавному рівнях як відповідь на глобальні виклики кліматичних змін, виснаження ресурсів та енергетичну безпеку.

Сучасні трансформаційні процеси в енергетичному секторі, зумовлені як геополітичними ризиками, так і глобальною декарбонізаційною політикою, формують нову роль енергетичних ресурсів у стратегічному управлінні підприємствами. Це зумовлює необхідність диверсифікації джерел енергопостачання, зростання інвестицій у відновлювану енергетику, впровадження технологій енергоефективності та децентралізованих систем генерації. Таким чином, енергетичні ресурси в сучасних умовах перетворюються з виключно технічного чинника у стратегічний ресурс, що визначає стійкість, адаптивність і інноваційний потенціал підприємств у динамічному економічному середовищі.

Формування енергетичного потенціалу підприємства являє собою складний управлінський процес, у якому всі наявні ресурси виконують інтегруючу й водночас диференціюючу функцію. Енергетичні ресурси відіграють роль базової «сировини» для створення виробничої потужності,

проте їх ефективне використання можливе лише за умови цілеспрямованої координації фінансових, людських, інформаційних, організаційних і технічних ресурсів.

На стратегічному рівні саме ресурси визначають внутрішню здатність підприємства реалізувати довгострокові цілі енергетичної стратегії. О.М. Лізунова показує, що для забезпечення надійності й економічної доцільності енергоспоживання підприємство повинно синхронізувати ресурсні потоки з мінливими умовами зовнішнього ринку, періодично коригуючи первісний план енергетичного розвитку [8]. У такій парадигмі фінансові ресурси стають ключовим обмеженням і водночас каталізатором переходу до технологій із нижчою питомою енергоємністю, тоді як людські ресурси забезпечують гнучкість у впровадженні змін, адаптуючи операційні рішення до нових техніко-економічних вимог.

На тактичному рівні управління потенціалом енергозбереження формує поле взаємодії між енергетичними, інформаційними й технічними ресурсами. В.В. Джеджула доводить, що проактивний енергетичний менеджмент базується на безперервному моніторингу, контролі та оптимізації енергоспоживання, що потребує розгорнутої інформаційної інфраструктури й сучасних технічних засобів вимірювання [3]. Інтеграція інформаційних і технічних ресурсів, підтримана відповідними організаційними структурами, дозволяє своєчасно коригувати режими роботи технологічного обладнання, запобігати енергетичним втратам і мінімізувати витрати протягом усього «ланцюжка цінності» [6].

Операційний рівень характеризується необхідністю балансувати попит і пропозицію енергії в реальному часі. Сучасні концепції інтелектуального енергоменеджменту, описані О.О.Закладним і В.В. Прокопенком, розглядають інформаційні й технічні ресурси як основу цифрової платформи, що в режимі онлайн оптимізує маршрути енергопотоків, взаємодіючи з мікрогенерацією, системами накопичення та розподіленими мережами [4]. Тут людський фактор трансформується в компетентності щодо аналізу даних, а організаційні ресурси - в гнучкі процедури прийняття рішень.

Системна інтеграція всіх ресурсів відбувається в межах інтегрованої системи менеджменту (IMS), яка об'єднує стандарти якості, довкілля, безпеки та енергетики в єдину структуру корпоративного управління [5]. IMS забезпечує ієрархічне узгодження стратегічних, функціональних і операційних цілей, створюючи механізм розподілу ресурсів відповідно до пріоритетів стійкого розвитку та декарбонізації.

Таким чином, ресурси в управлінні формуванням енергетичного потенціалу виконують такі системні ролі:

- фінансові ресурси задають інвестиційні межі та визначають доступність енергоефективних технологій;
- людські ресурси забезпечують компетентнісне наповнення енергетичного менеджменту й адаптивність організації до технологічних і регуляторних змін;
- інформаційні ресурси формують аналітичну основу для прийняття рішень у режимі реального часу;
- технічні ресурси матеріалізують технологічні рішення з генерування, зберігання та споживання енергії;
- організаційні ресурси інтегрують усі попередні компоненти в узгоджену систему управління, де енергетичний потенціал трансформується на конкурентну перевагу підприємства.

У сукупності ці ресурси створюють динамічну основу, на якій підприємство здатне не лише задовольняти поточний попит на енергію, а й стратегічно нарощувати власний енергетичний потенціал, зміцнюючи свою стійкість і конкурентоспроможність у довгостроковій перспективі.

Під час формування енергетичного потенціалу підприємства доцільно спиратися на комплекс принципів ресурсного забезпечення, які забезпечують внутрішню узгодженість та адаптивність управлінських рішень.

По-перше, *автономність* означає прагнення мінімізувати критичну залежність від зовнішніх постачальників ресурсів, формуючи власні резерви чи диверсифіковані канали їх залучення. По-друге, *безперервність* гарантує ритмічність виробничого процесу шляхом своєчасного поповнення запасів і запобігання простоям. *Відповідність* передбачає сувору кореляцію ресурсних параметрів із цільовими показниками виробництва, а *плановість* - інтеграцію ресурсних рішень у довготермінову програму розвитку підприємства. До зазначених базових засад долучаються *цілеспрямованість*, що зумовлює спрямування кожної одиниці ресурсу виключно на реалізацію стратегічних та операційних завдань, і ресурсозбереження як принцип раціонального використання невідновлюваних запасів та впровадження енергоощадних технологій [1].

Системна методологія енергетичного господарства вимагає також *адаптивності*, тобто здатності ресурсної підсистеми оперативного реагувати на коливання зовнішнього попиту й цінових умов, зберігаючи цілісність та ефективність енергоспоживання. У цьому ж контексті *інтегративність* гарантує взаємодію всіх елементів енергетичного господарства - від корпоративного до операційного рівня, що дозволяє гнучко коригувати стратегію під впливом технологічних інновацій, конкурентних маневрів або регуляторних змін [8]. Принцип *накопичення* стратегічних ресурсів орієнтує підприємство на формування фонду унікальних, важковідтворюваних ресурсів, здатних забезпечити довготривалу конкурентну перевагу та підвищити стійкість енергетичного потенціалу.

Реалізація наведеної сукупності принципів створює умови для цілісного управління ресурсами, де енергетичний компонент не ізолюється, а інтегрується у загальну архітектуру корпоративної стратегії, підсилюючи її інноваційну та екологічну орієнтацію.

Висновки

Узагальнюючи сучасні теоретико-методологічні підходи, ресурси доцільно визначати як усю сукупність матеріальних, фінансових, трудових, енергетичних, інформаційних, організаційних та інших факторів, що можуть бути мобілізовані для досягнення цільових результатів виробничо-господарської діяльності підприємства. Спільною ознакою всіх ресурсів виступає їх здатність перетворюватися на економічну цінність за умови цілеспрямованого управління, а різноманітність типів обумовлює міждисциплінарний характер поняття та потребу в інтегрованому підході до ресурсного потенціалу.

У структурі управління формуванням енергетичного потенціалу ресурси відіграють системоутворювальну роль: енергетичні - як базова «сировина» для забезпечення безперервності й ефективності виробничих процесів; фінансові - як інвестиційний «фільтр» впровадження енергоощадних технологій; людські, інформаційні й технічні - як провідники інновацій та інструменти адаптації до динаміки зовнішнього енергетичного ринку. Взаємна комплементарність цих ресурсів формує здатність підприємства не лише підтримувати стабільне енергопостачання, а й нарощувати енергетичну стійкість і конкурентоспроможність у довгостроковій перспективі.

Ефективна реалізація ресурсного потенціалу потребує дотримання принципів ресурсного забезпечення: автономності, безперервності, відповідності, плановості, цілеспрямованості, ресурсозбереження, адаптивності, інтегративності та накопичення стратегічно важливих ресурсів. Сукупна дія цих принципів забезпечує узгодженість стратегічних, тактичних і операційних рішень, мінімізує ризики зовнішніх залежностей, стимулює впровадження енергетичних інновацій і підсилює екологічну орієнтацію корпоративної стратегії розвитку.

Список використаних джерел

1. Бердар М.М. Управління ресурсним забезпеченням підприємства у сучасних умовах. *Інтелект* XXI, 2020, № 1. URL: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2020/2020_1/5.pdf

2. Денисюк С.П. Енергетичний перехід – вимоги до якісних змін у розвитку енергетики. *Енергетика: економіка, технології, екологія*, 2019, № 1, 7–28. <https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2019.182171>
3. Джеджула В.В. Управління потенціалом енергозбереження промислових підприємств. *Innovation and Sustainability*, 2022, № 1. URL: <https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/37355/2%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
4. Закладний О.О., Прокопенко В.В. Енергетичний менеджмент: нові пріоритети XXI століття. *Енергетика: економіка, технології, екологія*, 2024, № 1, 7–27. DOI: <https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2024.297508>
5. Кириленко О.В. Заходи та засоби перетворення енергетики України на інтелектуально екологічно безпечну систему. *Вісник Національної академії наук України*, 2022, № 3, 18–23. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vnanu_2022_3_6.pdf
6. Ковалев А.В. Проблемы стратегического управления промышленными предприятиями в условиях глобальной экономической системы. *Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності*. ПДТУ, 2011, Т. 1, 149 с. URL: <https://core.ac.uk/outputs/72004488/>
7. Копецька Ю.О. Сутність, основні види та класифікація енергетичних ресурсів як складові виробничого потенціалу підприємства. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*, 2016, № 7(ч.2). URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/7_2_2016ua/7.pdf
8. Лизунова О.М. Формування енергетичної стратегії підприємства. *Економіка і організація управління*, 2017, № 1(25), 115–122. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/eiou_2017_1_14.pdf
9. Ткач І.М., Маланчук М.Ф. Сучасні підходи до поняття та класифікації ресурсів і ресурсного забезпечення. *Соціальний розвиток і безпека*, 2017, № 1(1), 69–83. URL: <https://paperssds.eu/index.php/JSPSDS/article/view/15/6>
10. Феєр О.В., Дрозд М.В. Теоретичні основи ресурсного забезпечення діяльності підприємства. *Економіка і суспільство*, 2016, № 6. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/6_ukr/37.pdf